

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO UNIFICADO DO MANEJO DE AVC (PUMA): EFETIVIDADE E INTERVENÇÕES ASSISTENCIAIS

Maria Rita Pereira Rios¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte no mundo, e o Estado do Ceará apresenta índices elevados de mortalidade associados a essa condição. Diante desse cenário, tornou-se necessária a implantação do Protocolo Unificado do Manejo do AVC (PUMA), resultado da parceria entre as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria de Saúde do Ceará e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). O protocolo visa otimizar o atendimento nas UPAs, assegurando um manejo ágil e eficaz dentro da janela terapêutica, aumentando as chances de recuperação dos pacientes. Esta revisão de literatura, realizada em outubro de 2025, buscou analisar os benefícios e desafios da implementação do PUMA, utilizando as bases SciELO, PUBMED e Google Acadêmico, com os descritores “AVC”, “Protocolo Unificado do Manejo do AVC” e “Enfermagem”. Dos dez artigos encontrados, quatro foram selecionados. Os resultados evidenciam que o PUMA apresenta motivação e eficácia em sua aplicação; contudo, sua visibilidade ainda é restrita ao contexto regional. Ampliar sua divulgação e capacitar mais profissionais seria fundamental para melhorar o manejo dos casos de AVC, reduzindo sequelas e taxas de mortalidade nacional associadas à doença.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral (AVC) Protocolo AVC. Enfermagem

-
1. Discente de curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. riosmariarita@gmail.com
 2. Doutora em Farmacologia. Docente do curso de enfermagem do Centro Universitário da Grande Fortaleza. carensoares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é condicionado a duas fisiopatologias distintas, uma delas é a hemorrágica, onde ocorre o extravasamento sanguinolento dentro ou em volta das estruturas do Sistema Nervoso Central (SNC), podendo ser manejado de forma cirúrgica. A outra forma é a isquêmica, ocorrendo quando há uma obstrução ou oclusão de um vaso sanguíneo, cortando o suprimento de sangue para uma determinada área cerebral, podendo ser manejado com o uso de fibrinolíticos. É importante frisar que independente da apresentação do AVC, a doença ainda se configura uma das mais letais do mundo, com uma janela terapêutica, ou seja, manejo

eficaz que tratá melhoras consideráveis e uma baixa de sequelas, de até quatro horas e meia, sendo comprovado que após essa janela as formas de tratamentos não são mais tão benéficas. Segundo dados do Ministério da Saúde (MS), existem cerca de 2.231.000 pessoas com AVC e 568.000 com incapacidade grave devido às sequelas. A prevalência foi de 1,6% em homens e 1,4% em mulheres, e a de incapacidade 29,5% em homens e de 21,5% em mulheres (Bensenor et al., 2015).

Com o fim de otimizar o manejo de forma eficaz e benéfica para o paciente, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) decidiram aplicar um protocolo para o atendimento de urgência que garante o diagnóstico rápido, preciso e coeso, que facilite o direcionamento para o manejo correto dentro da janela terapêutica de quatro horas e meia, intitulado Protocolo Unificado do Manejo de AVC (PUMA), que preconiza que o paciente que chega nas Upas apresentando pontuação considerável na aplicação da Escala LAPSS (Los Angeles Prehospital Stroke Screen) seja encaminhado para a Tomografia Computadorizada (TC) do Crânio em até dez minutos e se isquêmico e em Ictus antes da janela inicia-se o uso do trombolítico na dose de ataque e regulado em tempo hábil para um Hospital de Referência ou encaminhado diretamente para cirurgia em caso de hemorrágico.

A enfermagem exerce papel fundamental nesse processo, sendo a linha de frente no acolhimento, triagem e classificação de risco. Compete ao enfermeiro aplicar escalas de triagem neurológica como a Cincinnati Stroke Scale, que avalia simetria facial, desvio de rima e força muscular, e a LAPSS, que permite uma avaliação mais direcionada do comprometimento neurológico. Dessa forma, a capacitação contínua da equipe de enfermagem para o uso efetivo do PUMA é essencial, garantindo um atendimento ágil, seguro e baseado em evidências, reduzindo as taxas de mortalidade e sequelas associadas ao AVC (OLIVEIRA et al., 2020) (LIMA et al., 2022).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura realizada em outubro de 2025, com o objetivo de analisar os benefícios e desafios da implantação do Protocolo Unificado do Manejo do AVC (PUMA). A pesquisa foi conduzida nas bases de dados SciELO, PUBMED e Google Acadêmico, utilizando os descritores “AVC”, “Protocolo Unificado do Manejo do AVC” e “Enfermagem”.

Foram selecionados dez artigos científicos, dos quais quatro atenderam aos critérios de inclusão, considerando a relevância temática, atualidade, escrito na língua portuguesa e abordagem voltada ao papel da enfermagem e à eficácia do protocolo no manejo do AVC.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo apresenta relevância científica e social ao discutir o Acidente

Vascular Cerebral (AVC) e a implantação do Protocolo Unificado do Manejo do AVC (PUMA) no Ceará, destacando sua importância na padronização do atendimento nas UPAs e na redução de sequelas e mortalidade. Demonstra clareza ao diferenciar as formas isquêmica e hemorrágica, enfatizando a necessidade de intervenções dentro da janela terapêutica de quatro horas e meia.

Evidencia-se o papel essencial da enfermagem no acolhimento, triagem e aplicação de escalas neurológicas, reforçando a importância da capacitação contínua. Sugere-se a implantação nacional do PUMA, visando unificar o manejo do AVC em todo o país, otimizar o fluxo assistencial, reduzir desigualdades regionais e fortalecer a qualidade do cuidado. Sua expansão traria benefícios expressivos, como a diminuição da mortalidade e a melhoria da resposta hospitalar, consolidando uma linha de cuidado segura e eficiente dentro do SUS.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o Protocolo PUMA é uma estratégia eficaz no manejo do AVC, otimizando o atendimento e reduzindo sequelas. Sua expansão nacional fortaleceria o SUS, qualificando a atuação da enfermagem e garantindo um cuidado rápido, seguro e humanizado.

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Inês Aroso Oliveira Silva. Preparação do regresso a casa dos usuários com AVC e alterações da deglutição: protocolo de intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação. 2023. Dissertação (Mestrado em Enfermagem de Reabilitação) – ESSSM. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/48662>
. Acesso em: 29 out. 2025.

CORADINI, Júlia da Silva et al. Protocolo clínico para acidente vascular cerebral: desenvolvimento de um instrumento informativo. *Society and Development*, v. 9, n. 6, e16963211, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i6.3211. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i6.3211>
. Acesso em: 22 out. 2025.

CUNHA, Thaís Saraiva Leão. Impacto do Protocolo Unificado de Manejo do AVC em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Sistema Único de Saúde na realização de trombólises. 2021. Dissertação – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UNIFOR. Disponível em: <https://biblioteca.sophia.com.br/terminalri/9575/acervo/detalhe/126662>
. Acesso em: 20 out. 2025.

MARTINS DE OLIVEIRA, J. H. et al. Assistência de enfermagem ao paciente vítima de acidente vascular cerebral. *Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde (PECIBES)*, v. 5, n. 2, p. 44, 10 jun. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pecibes/article/view/10311>
. Acesso em: 24 out. 2025.